

**ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ТВОРЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ И.С.
ТУРГЕНЕВА**

Е.В. Чжен

к.п.н., доцент

Наманганского государственного университета

И. Исомиддинова

студентка 4 курса факультета Филологии

Наманганского государственного университета

Наманган, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101244>

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы современности в творческом осмыслении И.С. Тургенева. Писатель стремился запечатлеть настоящее в последнем духовном изломе, отразить движение мысли эпохи, и сформулировать последнее веяние умственной культуры, возвещающее пути и устремления завтрашнего дня.*

***Ключевые слова:** общественные проблемы, идеал нравственности, романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне».*

В Концепции развития системы народного образования до 2030 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подчеркнул, что в современном мире в эпоху глобализации и стирания границ, информационно-коммуникационных технологий и Интернета. «Государство призвано считать в числе основных приоритетов рост инвестиций и вложений в человеческий капитал, подготовку образованного и интеллектуально развитого поколения, являющегося в современном мире важнейшей ценностью и решающей силой в достижении целей демократического развития, модернизации и обновления» [1]. Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу своей Родины. В сфере образования и воспитания заключается могучая сила, развитие которой является решающим фактором будущего нашей страны.

Одним из основных приоритетов в работе с молодежью в нашей стране является работа с книгой. Она связана с освоением эстетических и нравственных достижений, которые можно почерпнуть из вершинных творений мировой художественной классики.

В последнее время интерес к творчеству Ивана Сергеевича Тургенева заметно возрос. Это во многом связано с переосмыслением поэтики произведений писателя, в связи с выходом в свет новых литературоведческих

исследований с применением мифопоэтического подхода, мотивного анализа, философско-психологических трактовок соотношения личности и творчества писателя – работы В.Н. Топорова «Странный Тургенев» [6, с. 9], А.А. Фаустова «Авторское поведение в русской литературе. Середина XIX века и на подступах к ней» [7, с. 23].

Многие современники и исследователи творчества И.С. Тургенева обращали внимание на противоречивый характер писателя. Л.Н. Гроссман в книге «Тургенев» [4, с. 18] называет И.С. Тургенева созерцательным художником. Но в этом созерцательном художнике бился нерв документалиста. Он постоянно стремился запечатлеть современность в ее последнем духовном изломе, отразить движение мысли, отмеченное сегодняшним числом, и формулировать последнее веяние умственной культуры, возвещающее пути и устремления завтрашнего дня. Его романы всегда вызывали ожесточенные споры, и это лучше всего свидетельствует о тесной связи писателя с общественной жизнью его времени, с запросами эпохи. «Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях обыкновенно обращал внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество», – писал И.А. Батюто [2, с. 31].

В середине XX в. существовало мнение, что если изъять общественно-политическое содержание из произведений И.С. Тургенева, то они не заняли бы столь почетного места в истории русской литературы. Однако, И.С. Тургенев всегда стремился к созданию типов, воплощающих в себе наиболее существенные стороны исторической эпохи. Тургеневские романы – романы о деятелях своего времени, романы об общественной жизни, ее задачах. Общечеловеческое представлено в романах И.С. Тургенева в типах русской жизни, отражено чертами характера лучших людей его времени.

Основное внимание И.С. Тургенев уделяет интеллектуальной сфере внутреннего мира личности. В изображении И.С. Тургенева человек управляется его взглядами, его мнениями, его идеями и представлениями о жизни. Это, конечно, просветительская точка зрения, типичная для эпохи 40-60-х гг. Явления действительности И.С. Тургенев типизирует, если можно так выразиться, в социально-идеологическом плане. Противоречия жизни раскрываются им как социально-идеологические противоречия. При этом И.С. Тургенев стремился добиться в своей художественной манере простоты, спокойствия, ясности линий.

Созерцательность и умение передать сиюминутное, важное, актуальное, следование современности, стремление точно распознать и зафиксировать

последние веяния общественной жизни, с одной стороны, и некая отстраненность, отрешенность, «странность» самого И.С. Тургенева, с другой – нашли свое отражение и в его произведениях. «С точки зрения И.С. Тургенева, – подчеркивал Г.А. Бялый, – человек живет не только в сфере общественных отношений; он находится также под властью вне исторических, вечных стихий универсальной жизни» [3, с. 29].

Именно в этой «двойной системе координат» чувствовал себя сам писатель, эта же двойственность находит свое отражение в его произведениях.

Интеллектуальный и нравственный облик лишних людей в период 30-40-х годов был, несомненно, полным отрицанием крепостнических нравов и понятий. Изображённая И.С. Тургеневым трагическая судьба «лишних людей» вместе с сочувствием к ним, к их высоким нравственным стремлениям, породила и их отрицание, но не просто отрицание, а усвоение их тяжкого опыта и поиски лучшего. Все эти вопросы привели И.С. Тургенева к созданию образов «тургеневских девушек».

Когда говорят о «тургеневской женщине», то перед взором встает сильная, цельная и поэтическая натура, стремящаяся к иной жизни, чем та, которая окружает ее в обычной дворянской среде, ищущая ответа на вопрос, что делать, (чтобы жизнь явилась служением идеалу). Она беззаветно идет за избранником своего сердца, видя в нем руководителя на жизненном пути, готовая стать его другом и помощником в большом общем деле. Такая женщина часто оказывается духовно сильнее мужчины, с которым ее сталкивает судьба, она выступает его моральным судьей.

Концепт «тургеневские девушки» не только определил направление тургеневского творчества в сторону постижения эстетического и нравственного идеала, нравственного идеала писателя, но и задал вектор движения всей русской и мировой художественной литературе и культуре.

С 60-х годов тема таинственного в жизни человека действительно все больше привлекает внимание И.С. Тургенева. При разработке этой темы И.С. Тургенев изображает новых героев своего времени, девушек, порывистых беззащитных, но внутренне сильных и глубоких, и в то же время философски размышляет о бессознательном и о значении основополагающего в своем творчестве – мотиве смерти, при этом не дает точно ясных объяснений, что, как правило, не приводит к осознанию явления и таинственному, а воспринимается широко, ясно и чисто.

Литературоведение последнего десятилетия проявило большой интерес к проблеме проявления личности писателя в художественном тексте. В большей степени это касается современного литературоведения, ищущего новый угол

зрения в других областях познания, например, в психоанализе, теологии, философии.

Наряду с концептом «тургеневские девушки» мы проанализировали в динамике его развития концепт «смерть». Однако своеобразие нашего подхода в освещении данного концепта состоит в том, что мы не рассматриваем его как некий финал, прощание с жизнью, а как авторское стремление отразить круговорот жизни в ее бесконечном многообразии и стремлении завещать стать выше, чище, правильнее и духовно богаче. Исследование концепта смерти, самого «таинственного», «странного» мотива в творчестве писателя, на наш взгляд, является продуктивным для решения проблемы противоречий двух характерных для писателя сторон – «светлого» и «темного». Категория смерти – одна из основных в философской и культурологической мысли. Именно концепту смерти уделяется одно из главных мест в теории архетипов. Смерть занимает центральное место в мифологии, обрядности, литературе разных времен. Будучи значимым для всей литературы, часто представляя в архетипических образах, мотив смерти – неотъемлемая и весьма важная часть поэтики произведений И.С. Тургенева. Но при этом в современном литературоведении эта проблема исследована недостаточно. Интерес писателя к теме охотно отмечали многие исследователи, но в то же время исследований поэтики этого концепта И.С. Тургенева нет.

Концептом мы называем основной образ, который «выступает как сравнение, метафора, деталь пейзажа, наделенные символическим значением» – как писала Г.Б. Курляндская [5]. Данный подход нам представляется весьма продуктивным. Обращение к концепту смерти позволяет также более глубоко проникнуть в организацию художественного мира и сделать определенные выводы относительно характера «таинственности» И.С. Тургенева.

Таким образом, на примере анализа основных романов И.С. Тургенева – «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» мы рассмотрели значение концептов – основного, но достаточно полно и глубоко исследованного в тургеневедении – образов «тургеневских девушек» – и одного из наименее разработанного в современном литературоведении – концепта смерти в малой прозе И.С. Тургенева.

Таким образом, в литературоведении рассматривается достоинство произведений И.С. Тургенева в их общественно-политическом содержании [2, 3, 4, 5]. С другой стороны, уже современниками писателя была неоднократно отмечена некая «отстраненность, отрешенность писателя, как некая особенность творчества писателя: при всем желании автора отвечать незамедлительно на все изменения в жизни общества, было также стремление к

философствованию, стремление уйти в себя, в мир созерцательный» [3, с. 17].
И все же читатель постоянно ощущает пульсирующую мысль, неуклонное стремление автора к движению, к общественному идеалу через коренные вопросы современности.

Литература

1. Мирзиёев Ш.М. Концепция развития системы народного образования до 2030 года. – Ташкент: Фан. – 2020.
2. Батюто И.А. Очерки о Тургеневе. – М.: Пламя, 2022. – 204 с.
3. Бялый Г.А. Тургенев и его современники. – С.Пб.: Мир, 2018. – 228 с.
4. Гроссман Л.Н. Тургенев. – М.: Пламя, 2022. – 208 с.
5. Курляндская Г.Б. Поэтика И.С. Тургенева. – М.: Художественная литература, 2020. – 226 с.
6. Топоров В.Н. Станный Тургенев. – М.: Знание, 2000. – 188 с.
7. Фаустов А.А. Авторское поведение в русской литературе. – М.: Художественная литература, 2002. – 168 с.